

УДК 330.47 004.94

РЫНОЧНЫЕ МЕТОДЫ УСКОРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО- ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Хрусталеv Евгений Юрьевич

доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник

Ларин Сергей Николаевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник

Хрусталеv Олег Евгеньевич

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,

*Центральный экономико-математический институт РАН,
Москва, Россия*

***Аннотация.** Опыт последних лет стал убедительным свидетельством того, что без эффективной инновационной и инвестиционной деятельности наукоемкие промышленные предприятия, в том числе и оборонные, не смогут успешно развиваться в современных рыночных условиях. В статье исследованы возможности особенности и сложности создания благоприятных условий для эффективной реализации инновационного и инвестиционного потенциалов наукоемких предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Цель статьи заключается в поиске эффективного варианта развития системы технического оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, при котором будут сохранены бесспорные достоинства программно-целевого планирования и в то же время, будут созданы условия для инициативной разработки наукоемкими оборонными предприятиями образцов вооружений, военной и специальной техники. Предложен рыночный организационно-экономический механизм инициативной разработки конкурентоспособной продукции военного назначения, сохраняющий преимущества и достоинства программно-целевого планирования и одновременно повышающего творческую инициативу предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Установлено, что рыночным отношениям в российской экономике должна соответствовать адекватная им система технического оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации. Наиболее характерным примером такой системы принято считать американскую*

систему приобретения. Именно поэтому в развитии отечественной системы технического оснащения все чаще и активнее стала проявляться тенденция ее трансформации под модель, характерную для развитых стран.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, система технического оснащения, продукция военного назначения, наукоемкие предприятия, инновационная деятельность, инициативная разработка.

MARKET METHODS OF ACCELERATING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH ENTERPRISES MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

***Abstract.** The experience of recent years has become convincing evidence that without effective innovation and investment activities, science-intensive industrial enterprises, including defense ones, will not be able to successfully develop in today's market conditions. The article explores the features and complexity of creating favorable conditions for the effective implementation of the innovative and investment potential of high-tech enterprises of the domestic military-industrial complex. The purpose of the article is to find an effective option for the development of the system of technical equipment of the Armed Forces of the Russian Federation, which will preserve the indisputable advantages of program-targeted planning and, at the same time, will create conditions for the initiative development of weapons, military and special equipment samples by science-intensive defense enterprises. A market organizational and economic mechanism for the initiative development of competitive military products is proposed, which preserves the advantages and advantages of program-targeted planning and at the same time increases the creative initiative of enterprises of the domestic military-industrial complex. It has been established that market relations in the Russian economy should correspond to an adequate system of technical equipment for the Armed Forces of the Russian Federation. The most characteristic example of such a system is considered to be the American acquisition system. That is why in the development of the domestic system of technical equipment, the tendency of its transformation into a model characteristic of developed countries has become more and more active.*

Keywords: military-industrial complex, technical equipment system, military products, knowledge-intensive enterprises, innovative activity, initiative development.

Введение

Опыт последних лет стал убедительным свидетельством того, что без эффективной инновационной и инвестиционной деятельности наукоемкие промышленные предприятия, в том числе и оборонные, не смогут успешно

развиваться в современных рыночных условиях. Об этом свидетельствует, например, состояние мирового ракетно-космического рынка [1]. В то же время активизация этой деятельности возможна только в том случае, если имеется достаточно устойчивый спрос на новую инновационную продукцию (товары, услуги) различного назначения. И если для предприятий гражданской сферы формальных препятствий для формирования такого спроса, например, путем опережающего маркетинга, нет, то для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), специализирующихся на создании вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), существует множество причин, затрудняющих предложение инновационной продукции [2].

В связи с приведенными выше обстоятельствами возникает противоречие. Оно заключается в том, что с одной стороны для успешного развития наиболее передовых и наукоемких предприятий ОПК требуется реализовать их инновационный потенциал одним из эффективных способов. С другой стороны – существующие рамки программно-целевого планирования сдерживают развитие творческой инициативы, поскольку принятие на вооружение образцов ВВСТ, созданных в инициативном порядке, в настоящее время сопряжено с определенными трудностями.

Методы исследования

Как известно, исторически, в основу функционирования системы технического оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) положена методология программно-целевого планирования. Она предусматривает увязку в государственной программе вооружения (ГПВ) всех мероприятий по созданию ВВСТ, необходимых для обеспечения военной безопасности страны. Основное достоинство программно-целевых методов, применяемых при планировании развития системы вооружения ВС РФ на долгосрочный период, заключается в возможности оптимизации большого комплекса мероприятий по месту, целям и ресурсам. Это способствует эффективному использованию средств федерального бюджета, выделяемых на техническое оснащение [3]. Однако такое планирование в условиях введения против нашей страны все новых пакетов санкционных ограничений является определенным тормозом на пути проявления инициативы предприятиями ОПК по созданию образцов ВВСТ, не вписывающихся в рамки ГПВ, хотя и обладающих в силу своей инновационности, определенными преимуществами перед аналогами.

Результаты и дискуссия

3.1 Новый вариант инновационного развития наукоемких предприятий ОПК.

Из сказанного выше вытекает необходимость поиска такого варианта развития системы технического оснащения ВС РФ, при котором будут сохранены бесспорные достоинства программно-целевого планирования и в то

же время, будут созданы условия для инициативной разработки наукоемкими оборонными предприятиями образцов ВВСТ [4].

К необходимости разрешения отмеченного противоречия в настоящее время подталкивает и логика развития системы технического оснащения ВС РФ. Так, по мере углубления рыночных отношений в российском ОПК и в образованном в нем значительного по величине сегмента частных предприятий в развитии отечественной системы технического оснащения ВС РФ все чаще и активнее стала проявляться тенденция ее трансформации под модель, характерную для развитых стран [5, 6, 7].

Основными этапами такой трансформации можно считать:

- начало формирования федеральной контрактной системы [8];
- переход к системе единого заказчика, начатый в конце 90-х годов XX века и приведший к сокращению количества заказывающих органов;
- разделение структуры государственного заказчика (Министерства обороны РФ) на заказывающие и довольствующие органы (начало XXI века);
- приватизация и акционирование оборонных предприятий, активно осуществленные на рубеже XX и XXI веков, приведшие к образованию в нем частного сектора;
- сокращение численности военных представительств (первое десятилетие XXI века);
- формирование с начала XXI века в отечественном ОПК крупных интегрированных структур, в которых сконцентрированы все предприятия технологической цепочки создания тех или иных образцов ВВСТ.

Следующим важным этапом отмеченной последовательности событий, исходя из международного опыта, ожидается переход от системы заказов, функционирующей на основе механизма программно-целевого планирования развития системы вооружения, к системе приобретения, при которой удовлетворение потребности в соответствующих образцах происходит путем закупки уже созданной на наукоемких промышленных предприятиях различных видов продукции военного назначения.

3.2 Обоснование и сложности внедряемой системы приобретения.

Необходимость и суть такого перехода обусловлены тем, что рыночным отношениям в российской экономике должна соответствовать адекватная им система технического оснащения ВС РФ, наиболее характерным примером которой принято считать американскую систему приобретения. В экономике США доминирует частная инициатива предприятий, в том числе и в области создания новых, более конкурентоспособных (а, следовательно, более эффективных) образцов ВВСТ, являющихся хотя и специфическим, но, тем не менее, товаром, который можно выгодно продать как для оснащения национальных вооруженных сил, так и на мировом рынке вооружения (в США экспорт ВВСТ имеет уведомительный характер). В свою очередь

государство, законодательно ограниченное в непосредственном вмешательстве в деятельность хозяйствующих субъектов, создает условия для повышения уровня конкуренции в различных сферах, в том числе оборонной, ограничиваясь воздействием только на макроэкономические процессы. При этом инициатива частных предприятий, реализующих при создании ВВСТ научно-технический и производственно-технологический потенциалы, накопленные ими в процессе производства различных видов продукции, также всемерно поддерживается, для чего государство, выступая в роли покупателя уже созданной продукции военного назначения стимулирует развитие оборонных отраслей через свойственный рыночным отношениям механизм товарно-денежных отношений, одновременно снимая с себя риски, присутствующие процессу создания ВВСТ [1, 9].

В Российской Федерации о трансформации системы заказов в процесс приобретения ВВСТ декларативно было озвучено руководством Министерства обороны. Это не замедлило отразиться на практике, проявившись, в частности, в исключении предприятий ОПК из объектов военно-технической политики Российской Федерации, в приобретении образцов ВВСТ, разработанных иностранными компаниями (например, вертолетоносцы типа «Мистраль»), в реформировании системы заказов ВВСТ и т.д.

Но затем, принятый курс на трансформацию системы заказов в процесс приобретения затормозился. Причиной этому стало обострение противоречия, заключающегося в том, что отечественный ОПК, продукция которого обходится, как правило, дешевле, оказался не готовым к созданию образцов ВВСТ за собственные (и привлеченные) средства, а внедрение и ускорение процесса закупки готовых образцов ВВСТ у иностранных производителей потребовало значительно больших затрат. В результате, оказалось, что закупать уже готовые (созданные вне ГПВ) образцы ВВСТ невозможно.

Принятые ранее Федеральные законы от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – ключевые с точки зрения взаимоотношений системы заказов и оборонных предприятий [10, 11] переходу к системе приобретения непосредственно не противоречат, тем не менее, в целом ориентированы на продолжение функционирования системы технического оснащения в традиционном для нашей страны виде. В современных условиях при недостатке у предприятий ОПК собственных средств на самостоятельное создание ВВСТ, основным источником развития системы вооружения ВС РФ остается федеральный бюджет, а единственно возможным механизмом функционирования системы их технического оснащения – программно-целевое планирование.

3.3 Последствия реформирования процессов планирования системы технического оснащения ВС РФ.

Однако существовавшая до рыночных преобразований система технического оснащения ВС РФ (в которой в рамках одной организационной структуры – Управления начальника вооружения – осуществлялись планирование развития системы вооружения и управление жизненным циклом входящих в нее образцов) оказалась разрушенной, а к новому виду она не пришла []. В настоящее время это порождает множество проблем во взаимоотношениях между системой заказов ВВСТ и ОПК, обусловленных тем, что, с одной стороны, государственный заказчик абстрагируется от проблем развития ОПК (как это характерно для системы приобретения), а с другой – в развитии системы вооружения он ориентируется на программно-целевое планирование, предполагающее тщательную увязку военных потребностей с возможностями оборонной промышленности (что свойственно системе заказов в традиционном для нашей страны виде).

Отмеченный дуализм не способствует достижению главной цели функционирования системы технического оснащения – обеспечению установленного государственной программой вооружения требуемого облика системы вооружения. Не способствует он и развитию оборонных предприятий, поскольку сдерживает их инициативу в инновационном развитии, что вносит дисбаланс в воспроизводство научно-технического и производственно-технологического потенциалов отечественного ОПК.

Поскольку отмеченное противоречие, прежде всего в части отсутствия у оборонных предприятий собственных средств в количестве, достаточном для самостоятельной разработки высокоэффективных образцов ВВСТ, в ближайшей перспективе, очевидно, не будет устранено, то, следовательно, и завершения трансформации системы заказов ВВСТ в систему приобретения ожидать не приходится. Поэтому актуальной задачей стал поиск способов повышения качества функционирования отечественной системы технического оснащения в условиях отмеченного дуализма.

Заключение

Данная задача может быть решена таким образом, чтобы, сохранив эффективность механизма программно-целевого планирования развития системы вооружения, активизировать инициативу оборонных предприятий. Они должны быть готовы реализовать накопленные научно-технический и производственно-технологический потенциалы в фактор интенсификации своего развития на основе создания новой, конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции военного, двойного и гражданского назначения [7, 9].

Ключевым при этом должно стать стимулирование инициативной разработки оборонными предприятиями образцов ВВСТ [3].

Отметим, что Правила разработки (модернизации) вооружения, военной и специальной техники за счет организаций и частных инвесторов, являются попыткой административного стимулирования такой инициативы, что является необходимым, хотя и недостаточным условием для решения отмеченной выше задачи [7].

В связи с этим, прежде чем усовершенствовать и ускорить процесс инициативной разработки ВВСТ предприятиями отечественного ОПК, необходимо теоретическое осмысление его роли и места в сложившейся к настоящему времени системе технического оснащения ВС РФ с тем, чтобы его внедрение не привело к деструктивным последствиям, как это уже не раз бывало в отечественной практике последних десятилетий.

Список использованных источников

1. Макарова Д.Ю., Хрусталева Е.Ю. Концептуальный анализ мировых и российских ракетно-космических производств и рынков // *Экономический анализ: теория и практика*. 2015. № 28. С. 11-27.

2. Хрусталева Е.Ю. Оборонно-промышленный комплекс России: предназначение, состояние и перспективы развития // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2011. № 35. С. 61-71.

3. Видулов С.Ф. Военно-экономический анализ: история, методология, проблемы // *Вооружение и экономика*. 2012. № 4. С. 86-97.

4. Шипунов А.Г., Хохлов Н.И., Муравьев Н.М., Семилет В.В., Игнатов А.В., Пятницкий Я.С. Проблемные вопросы создания вооружения и военной техники в инициативном порядке для Вооруженных Сил Российской Федерации // *Вооружение. Политика. Конверсия*. 2011. № 4. С. 57-69.

5. Вайсачева В.А. Структурирование процесса управления инновационной деятельностью промышленного предприятия. // *Аудит и финансовый анализ*, 2020. №4. С.144-148.

6. Каблашова И.В. Инновационное развитие организации производства и управления качеством на основе процессного подхода. // *Организатор производства*, 2015. №4(67). С.12-18.

7. Правила разработки (модернизации) вооружения, военной и специальной техники за счет организаций и частных инвесторов. Утверждены Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации (протокол от 26 июня 2013 г.)

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 1992 г. № 826 «О мерах по формированию Федеральной контрактной системы» // *Собрание актов Президента и Правительства РФ*, 1992, № 6, ст. 321.

9. Пикулик А.В. *Управление государственными закупками: Монография.* М.: Издательский дом «Финансовый контроль» 2000. С.50.

10. *Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 №275-ФЗ (последняя редакция).*

11. *Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 26.03.2022)*